

Ландшафтно-экологическое направление оптимизации агроландшафтов в предгорных районах Азербайджана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931905>

Якуб Али оглу Гарибов

Бакинский Государственный Университет

Резюме: В статье рассматриваются закономерности формирования, функционирования и трансформации антропогенных ландшафтов в различных природных регионах Азербайджана. Основное внимание уделяется агроирригационным, богарно-земледельческим, селитебно-садовым и пастбищным ландшафтам Кура-Аразской низменности, а также Самур-Девичинской, Ленкоранской и Гусарской наклонных равнин. На основе полевых и камеральных исследований, анализа почвенных, гидрогеологических и мелиоративных условий выявлены основные тенденции антропогенизации природных комплексов и определены значения коэффициента антропогенности (Ka) для различных типов ландшафтов.

Установлено, что в интенсивно используемых орошаемых оазисах и селитебных зонах уровень антропогенной трансформации достигает высоких значений, тогда как в слабо освоенных и нерегулярно используемых территориях он остается относительно низким. Показано, что неблагоприятные мелиоративные условия, засоление почв и повышение уровня грунтовых вод способствуют деградации природных комплексов и формированию вторичных природно-антропогенных ландшафтов. Сделан вывод о необходимости регулирования антропогенных нагрузок и проведения комплексных мелиоративных и природоохранных мероприятий для формирования экологически устойчивых агроландшафтов.

Ключевые слова: *Антропогенные ландшафты; агроирригационные системы; коэффициент антропогенности; мелиорация; засоление почв; Кура-Аразская низменность; Азербайджан*

Landscape-ecological direction of optimization of agricultural landscapes in the foothill regions of Azerbaijan

Abstract: The article examines the patterns of formation, functioning, and transformation of anthropogenic landscapes in various natural regions of Azerbaijan. Special attention is paid to agro-irrigated, rain-fed agricultural, settlement-garden, and pasture landscapes of the Kura–Araz Lowland, as well as the Samur–Devechi, Lankaran, and Gusar sloping plains. Based on field and desk studies and the analysis of soil, hydrogeological, and land-reclamation conditions, the main trends of landscape anthropogenization are identified, and anthropogenic coefficients (Ka) are determined for different landscape types.

The results show that in intensively used irrigated oases and settlement areas the degree of anthropogenic transformation reaches high values, whereas in weakly developed and irregularly used territories it remains relatively low. It is demonstrated that unfavorable reclamation conditions, soil salinization, and rising groundwater levels contribute to the degradation of natural complexes and the formation of secondary natural-anthropogenic landscapes. The study emphasizes the need to regulate anthropogenic pressure and implement integrated reclamation and environmental protection measures to ensure the development of ecologically sustainable and productive agrolandscapes.

Keywords: *Anthropogenic landscapes; agro-irrigation systems; anthropogenic coefficient; land reclamation; soil salinization; Kura–Araz Lowland; Azerbaijan*

В различных естественных ландшафтов Азербайджана планомерное урегулирование создания агроирригационных садово-плантационных и богарно-земледельческих ландшафтов имеет огромное значение. Многие вопросы закономерностей формирования, функционирования, урегулирования антропогенных ландшафтов в различных условиях регионах Азербайджана практически изучены. Это относится, в основном, к орошаемым регионам республики, где во многих местах мелиоративная обстановка неблагоприятна, без учета чего невозможно рациональное планирование формированием различных антропогенных ландшафтов.

Функционирование антропогенных ландшафтов-длительный и очень сложный процесс, охватывающий большой комплекс согласованных мероприятий, в том числе мелиоративных, инженерных, агротехнических, лесоводческих, экологических, санитарно-гигиенических и т.д. В результате анализа гумуса, механического состава, водно-физических и химических свойств различных почв, а также грунтовых и речных вод, Кура-Аразской, Самур-Девичинской, Ленкоранской, Гусарской наклонной равнины установлены основные тенденции формирования и развития агроирригационных, богарно-земледельческих, селитебно-садовых ландшафтов и их связь с окружающими практически неизменными ландшафтами.

С этой целью нами составлены крупномасштабные ландшафтные карты с учетом антропогенных нагрузок, где выделено 132 вариаций разного уровня. При выделении отдельных единиц ландшафта учитывались комплексные экологические условия, в частности, гранулометрический состав и фильтрационная способность почвогрунтов, уровень и степень минерализации грунтовых вод, мощность агроирригационных наносов, искусственное расчленение поверхности, характер возделываемых культур.

Изучение количественных параметров хозяйственной деятельности человека даст возможность охарактеризовать степень антропогенности конкретных регионов Азербайджана, а также отдельных морфолого-типологических единиц естественных ландшафтов. Установление

коэффициента антропогенности ($K_a = \frac{\sum \text{антр.ланд}}{\sum \text{ест.ланд}}$) естественных ландшафтов имеет большое значение для определения положительных и отрицательных последствий изменений, происходящих в ПТК.

Исследования показывают, что антропогенизация (K_a) отдельных типов, подтипов и видов ландшафтов Кура-Араксинской низменности и других равнинах Азербайджана в связи с освоением новых территорий постоянно возрастает. В орошаемых оазисах и на селитебных участках юго-западной и юго-восточной частей Муганской равнины, северной и северо-западной частей Ширванской равнины K_a достигает 0,86-0,91. Но средний показатель K_a по отдельным типам ландшафтов не превышает 0,80. В центральной части Муганской, Мильской и восточной части Ширванской равнины в прибрежных зонах Каспийского моря K_a составляет не более 0,01-0,10. Вообще K_a в более 50% видах ландшафтов Кура-Араксинской низменности Гусарской наклонной равнины, Ленкоранской равнины превышает 0,80, а примерно в 20%- ниже 0,10. (Гобустане, Юго-Восточно Ширване, Аджиноур-Джейранчелье).

В результате полевых и камеральных исследований установлено, что для создания экологически устойчивых ландшафтов в высокоосвоенных регионах Азербайджана необходимо установить антропогенную нагрузку.

Выделенные нами мелкие единицы позволяют четко оценить экологическое состояние конкретных территорий, а также дают возможность определить природный потенциал антропогенизированных геосистем отдельных регионов Азербайджана. Количественные и качественные показатели отдельных ландшафтных делений всесторонне отражают не только экологическое разнообразие территории, но и хозяйственные возможности конкретных ПТК, т.е. функционирование ландшафта без учета которых в целом невозможны рациональная организация и специализация фермерских хозяйств, проведение мелиоративных мероприятий, планирование конкретных участков, определение количества вносимых минеральных и органических удобрений, выбор сортов возделываемых культур и т.д.

В сильноантропогенизированных комплексах обычно формируются и функционируют устойчивые и плодотворные агроландшафты. На Карабахской, Мильской, Муганской, и Ширванской равнинах сухостепные бородачевые, злаковые, эфемеровые, разнотравные комплексы под влиянием орошения и фитомелиорации приобретают гидроморфные признаки.

На древнеорошаемых участках конусов выносов и в межконусных понижениях рр. Турианчай, Геокчай, Гирдиманчай, Тертерчай, Хачинчай, Карачай на месте светло-каштановых, сероземных, сероземно-луговых и других почв формируются культурно-гидроморфные почвы. В агроландшафтах вместе с одновидовыми агроценозами развиваются вторичные негофильные и галофитные сообщества, а свинойрой получают повсеместное развитие.

На орошаемых массивах, особенно в бессточных понижениях и котловинах, где зеркало грунтовых вод находится близко к поверхности (более 1,5 м) и имеет слабый отток, происходит заметное переувлажнение, осолонцевание, соленакопление, что в конечном итоге увеличивает

гидроморфизацию агроландшафтов, а на естественно дренируемых участках, особенно предгорных наклонных равнинах, где почвогрунты имеют высокую фильтрационную способность, формируются устойчивые агроландшафты с мощными агроирригационными горизонтами.

На Кура-Араксинской низменности с запада на восток мелиоративные условия резко изменяются: усиливается аридизация ландшафтов. В полупустынных ландшафтах Ширванской равнины в этом же направлении коэффициент антропогенизации уменьшается с 0,53- 0,65 до 0,17-0,33, а в Мугано-Сальянском массиве - с 0,77-0,86 до 0,01-0,03.

Вырубка тугайных лесов приводит к ухудшению почвенного дренажа, и появлению вторичных зарослей рогоза, ситника, тамариска и др. На опустыненных участках прикуринской полосы от Керпикенда до г Ширвана в результате изменения радиационного баланса и направления почвообразовательных процессов сформировались полынные, карагановые, эфемеровые комплексы. Для дальнейшего сохранения относительного равновесия в структуре прикуринских тугайных лесов необходимо уменьшить антропогенную нагрузку на конкретные ПТК и расширить лесовосстановительные и лесоохранные мероприятия.

Всесторонний анализ современных аридных ландшафтов Азербайджана показывает, что в неустойчивых интразональных, лугово-болотных, лесо-кустарниковых комплексах, а также на полупустынных и сухостепных малопродуктивных пастбищах и пашне при современном хозяйственном использовании наблюдается снижение природных потенциалов и ухудшение структуры ПТК, что выражается в формировании многочисленных мелкоконтурных модификаций ландшафтов антропогенного происхождения. Поэтому здесь антропогенная трансформация типов местностей должна способствовать созданию оптимально управляемой природно-хозяйственной системы.

Анализ ландшафтно-мелиоративных условий орошаемых регионов Кура-Аразской низменности показывает, что мелиоративные условия здесь крайне неблагоприятны и обусловлены значительной площадью засоленных почв тяжелого механического состава с низкими фильтрационными свойствами. К антропогенным факторам, ухудшающим мелиоративную обстановку, относятся неудовлетворительное состояние ирригационной сети, неспланированность орошаемых участков, чрезмерная протяженность необлицованных каналов и т.д.

В результате анализа опытных данных, условий тепло и влагообеспечения, характера поверхностного стока, химического состава подземных вод, литологического состава, фильтрационных свойств и засоления почвогрунта, минерализации и глубины залегания грунтовых вод, особенностей хозяйственного использования составлены крупномасштабные карты оптимизации ландшафтов Кура-Аразской низменности.

В них даются рекомендации по предотвращению нежелательных гидромелиоративных мероприятий, фитомелиорации, охраны ценных природных комплексов, повышению эффективности использования агроландшафтов и т.д.

В аридных регионах Азербайджана и в частности Кура-Аразской низменности устойчивые агрофизические свойства почвогрунта и высокое плодородие наблюдаются под многолетними насаждениями, особенно садами, виноградниками. Это объясняется заметным накоплением в них органического вещества, мощным развитием биомассы. Особенно в предгорных наклонных равнинах, в естественно-дренируемых участках, где почвогрунт имеет высокую фильтрационную способность, формируется своеобразный агроирригационный горизонт. Мощность этого горизонта определяется не только природно-хозяйственными условиями, но и давностью орошения. Исследования показывают, что на основных агроландшафтах Муганской, Мильской, Ширванской и Гарабахской равнин самые благоприятные условия в формировании и развитии экологически устойчивых агрокомплексов создаются на незасоленных почвогрунтах (уровень грунтовых вод-более 1,5 м) при содержании водопрочных макроагрегатов (более 0,25 мм) около 60-80%, микроагрегатов (менее 0,25 мм) около 30-40% при влагоемкости (от максимальной молекулярной до полевой) около 1,0-1,5 г/см³. В аридных условиях с целью улучшения и урегулирования агрофизических свойств почвогрунта, а также повышения эффективности мелиорации засоленных и солонцеватых почв тяжелого механического состава необходимо повышать водопрочность почвогрунта, способность накоплению и сохранению почвенной влаги путем обработки в период физической спелости и промывки засоленных участков, создавать систему полезащитных лесных полос и вводить почвенно севообороты, регулировать применение минеральных и химических удобрений,

широко распространять противозерозийные мероприятия и химическую мелиорацию, направленную на борьбу с процессом засоления почв.

В настоящее время низкая урожайность полупустынных, сухостепных, ксерофитно-кустарниковых пастбищ не обеспечивает потребности современного отгонного животноводства. В связи с резким снижением продуктивности ценных кормовых культур и возрастанием количества сорной и ядовитой растительности на зимних пастбищах Ширванской, Муганской, Мильской равнин, Аджиноур-Джейранчельских низкогорий появляется настоятельная необходимость в создании комплексных мелиоративных мероприятий (боронование, посев ценных кормовых растений, уничтожение сорных и ядовитых растений, уборка камней и т.д.).

На сильно засоленных пастбищах Ширванской, Муганской, Мильской равнин, а также в Юго-Восточной Ширвани продуктивность травостоя составляет 1,2 ц/га и меньше. Путем создания дренажных систем и проведения промывки на 20-25 тыс.га сильно засоленных пастбищ возможно увеличить урожайность в 2-3 раза. За счет улучшения заболоченных участков, находящихся на Муганской, Сальянской, Ширванской, Мильской равнинах, возможно расширить территории существующих чально-луговых и луговых пастбищ до 35-40 тыс. га, продуктивность же в дальнейшем может возрасти на 10-15 ц/га и больше. Целесообразно здесь расширять животноводческое хозяйство, главным образом, крупного рогатого скота.

В пределах Кура-Аразской низменности по степени антропогенности конкретных территорий выделены отдельные категории ландшафтов, которые четко отличаются друг от друга функционированием и современным объемом хозяйственных нагрузок.

Слабо неиспользуемые категории ландшафтов распространены, в основном, в Прикуринских гривистых равнинах, понижениях и западинах Центральной Мугани, северной и восточной частях Юго-Восточной Ширвани, на конусах выноса крупных рек и межконусных понижениях Ширванской равнины и т.д. (Будагов, Гарибов, 1980). Эта категория ландшафта составляет около 10% всей территории низменности. В настоящее время они развиваются в естественном режиме и слабо управляются человеком. В большинстве случаев антропогенное влияние носит здесь эпизодический характер (рубка лесов, кустарников, выпас скота и т.д.). В пределах этой категории по степени нарушенности выделяются отдельные группы и вариации.

Нерегулярно используемые (естественно-антропогенные) категории ландшафтов охватывают слабо изреженные, сильно изреженные, смытые, деградированные, полынные, полынно-эфемеровые, кенгизовые, разнотравно-эфемеровые, и др. пастбища Муганской, Мильской, Ширванской, Гарабахской равнин (Гарибов, 1986). Они охватывают более 30% всей территории низменности. Эти комплексы довольно хорошо сохраняют естественную структуру. Антропогенное влияние значительно меньше и ограничивается нерегулярным пастбищным использованием. В связи с развитием отгонного животноводства в большинстве случаев антропогенное влияние носит здесь сезонный характер. В зимний и весенний периоды эти комплексы подвергаются максимальным антропогенным нагрузкам, а в летние периоды антропогенное влияние (выпас скота) почти прекращается.

К интенсивно используемым (преобразованные) ландшафтам относятся богарноземледельческие агроирригационные, садово-плантационные и др. комплексы. Они широко распространены вдоль рр. Кура, Араз, Акуша, Гейчай, Турианчай, Тертер и др., а также вдоль крупных каналов (Верхне-Ширванского, Верхне-Гарабахского, Азизбековского, Среднемуганского, Сабирского и др.). В аридных условиях Азербайджана формирование агроирригационных ландшафтов во многом зависит от степени искусственного увлажнения. Именно этот фактор определяет основные тенденции эволюции оазисных ландшафтов. За последние 20 лет площадь интенсивно используемых ландшафтов Кура-Аразской низменности увеличилась в 2,5 раза, соответственно площадь нерегулярно используемых ландшафтов значительно уменьшилась. Благодаря благоприятным условиям и плодородным почвам эти категории давно освоены, что привело к сильной антропогенности естественных сухостепных, полупустынных, чально-лугово-болотных ландшафтов. Коэффициент антропогенности (K_a) отдельных типов ландшафта здесь составляет около- 0,8- 0,9 (Гарибов, 1986).

Интенсивно используемые агроландшафты с момента своего формирования превращаются в функционируемую систему и находятся под регулярным воздействием человека. Ежегодные распашки, бренование, корчевка, орошение, внесение органических и минеральных удобрений, сенокосение сельскохозяйственных растений и т.д. обновляют искусственные фитоценозы, возникают мощный агроирригационный горизонт (0,5-1,5м), а также

ряд нежелательных процессов, как ирригационная эрозия, вторичная засоленность и заболоченность (Гарибов, Исмаилова 2007).

В неблагоприятных мелиоративных условиях Кура-Аразской низменности под влиянием осушения, промывки, орошения, а также дорожно-коммуникационных и градостроительных работ в пределах интенсивно-используемых агроландшафтов формируются вторичные природно-антропогенные ландшафты. По морфолого-типологическим признакам она напоминают первичные доминантные ландшафты, существующие здесь до освоения (вторичные болотные, лугово-болотные, солончаковые и т.д.). В орошаемых оазисах Ширванской, Муганской, Мильской равнин ареал их распространения не превышает 30-50 га и постоянно находится под контролем человека. В связи с проведением мелиоративных мероприятий они часто меняют свои ареалы. В дренируемых (особенно открытых) участках эти комплексы почти полностью исчезают.

В высоко-антропогенизированных ($K_a > 0,80$) сухостепных, аридно-редколесных, лесокустарниковых, полупустынных ландшафтах предгорных, низменных, низкогорных районов Азербайджана под влиянием орошения, распашки, фитомелиорации формируются разнообразные вариации агротехногенного происхождения. Развитие природных элементов ландшафтов более-менее продолжается только в узких приканальных и приречных полосах. Здесь на волнистых, холмисто-грядовых, сильнорасчлененных равнинах каштановые, сероземные, луговые, сероземно-луговые, серо-бурые и др. почвы приобретают гидроморфные признаки, и формируются мощные агроиригационные горизонты.

Установлено, что изменение режима и характера грунтовых вод в смежных агроландшафтах Мильской, Муганской, Ширванской равнин усиливает трансформацию естественных ландшафтов. На древнеорошаемых частях конусов выноса и межконусных понижениях рр. Турианчай, Гейчай, Гирдыманчай, Тертер, Ахсу, Кенделанчай и др. искусственное увлажнение почвогрунта усиливает гидроморфизацию ландшафта. На месте сереземных, сереземно-луговых, светло-каштановых, сереземно-бурых и др. почв образуются культурно-гидроморфные почвы, вместе с одновидными агроценозами развиваются вторичные сорные заросли, состоящие из негофильных и галофитных сообществ.

Литература

1. Будагов Б.А., Гарибов Я.А. Влияние антропогенных факторов на формирование ландшафтов Азербайджанской ССР. Докл. АН Азерб. ССР, 1980, т XXXVЫ, №2.
2. Будагов Б.А. Современные естественные ландшафты Азербайджанской ССР, Баку, «Элм», 1988.
3. Гарибов Я.А., Исмаилова Н.С. Влияние орошения на формирование агроиригационных ландшафтов северо-восточного склона Юго-Восточного Кавказа. Вестник Бакинского Университета серия ест. наук №3, Баку, 2007.
4. Гарибов Я.А. Ландшафтно-мелиоративные группировки северо-восточной части Кура-Араксинской низменности. В Сб: Материалы XVЫ науч. Конф. молодых ученых Ин-та Географии АН Азерб. ССР. «Элм» 1986.
5. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение ЛГУ им. А.А. Жданова: Изд-во Ленинградского ун-та, 1976.
6. Мусеилов М.А. Ландшафты Азербайджанской Республики. Баку, изд. БГУ, 2003.
7. Мусеилов М.А. Аббасова Н.А. Антропогенная трансформация ландшафтов Азербайджана // Вестник Бакинского Университета. Серия естественных наук, Баку, 1999, №3.
8. Шакури Б.К. Плодородие основных типов почв горноземледельческой зоны юго-восточной оконечности Большого Кавказа и факторы, влияющие на ее параметры. Баку, Элм, 2001.
9. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. М.: 2002.